

BADIIY GIMNASTIKA CHIQISHLARIDA MILLIY RAQS SAN'ATI AHAMIYATI

Ibragimova Matluba

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti
Ijtimoiy fanlar va jismoniy tarbiya kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda badiiy gimnastika chiqishlarida milliy raqs san'atining ahamiyati, uning estetik, tarbiyaviy, psixologik va madaniy jihatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, badiiy gimnastika va raqs san'atining uyg'unlashuvi sportchining individual uslubini shakllantirish, milliy qadriyatlarni targ'ib qilish, estetik tarbiya va ijodiy ifoda vositasi sifatida ko'rib chiqiladi, hamda, o'zbek milliy raqs elementlarini badiiy gimnastika kompozitsiyalariga singdirishning metodik, madaniy va ijtimoiy ahamiyati tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: badiiy gimnastika, milliy raqs, estetik tarbiya, madaniyat, san'at, sport, qadriyat, pedagogika.

Аннотация: В статье анализируется значение национального танцевального искусства в выступлениях по художественной гимнастике, его эстетический, экономический, педагогический, экономический и культурно-просветительский анализ. Рассматривается гармония прикладной гимнастики и художественного искусства, формирование индивидуального стиля, воспитание национального творчества, эстетическое и творческое воспитание, а также методическое, культурное и социальное значение включения узбекского национального танцевального искусства в композиции по художественной гимнастике.

Ключевые слова: художественная гимнастика, национальный танец, эстетическое воспитание, культура, искусство, спорт, ценности, педагогика

Abstract: Our article analyzes the importance of national dance art in rhythmic gymnastics performances, its aesthetic, economic, educational, economic and cultural educational analysis. The harmony of applied gymnastics and artistic art, the formation of an individual style, the upbringing of national products, aesthetic and creative formation, and the methodological, cultural and social significance of incorporating Uzbek national dance production into rhythmic gymnastics compositions.

Keywords: rhythmic gymnastics, national dance, aesthetic education, culture, art, sport, value, pedagogy

KIRISH. Badiiy gimnastika insonning jismoniy va estetik salohiyatini uyg'un holda rivojlantiruvchi san'at va sport yo'nalishidir. Ushbu sport turi XX asr boshlarida shakllanib, Yevropa davlatlarida "ritmik gimnastika" nomi bilan tanilgan. U dastlab sahnaviy raqs elementlari, musiqiy ritmlar va plastika asosida rivojlanib, keyinchalik xalqaro sport turlaridan biriga aylandi. Badiiy gimnastikaning badiiy ifoda bilan uyg'unlashuvi uni oddiy jismoniy mashqdan san'at darajasiga olib chiqdi. Shu bois, raqs san'ati bilan bog'liqligi tabiiy jarayon bo'lib, bu yo'nalish inson harakatining estetik ko'rinishini ta'minlaydi.

O'zbek milliy raqs san'ati esa ming yillar davomida shakllangan xalq madaniyatining ajralmas qismidir. U insonning ruhiy holati, ijtimoiy hayoti va qadriyatlarini ifoda etuvchi san'at turi sifatida xalqimiz madaniy merosining ajralmas qismiga aylangan. O'zbek raqsalarida nafosat, samimiyat, mehr, xursandchilik va hayotga muhabbat mujassamdir. Shunday elementlar badiiy gimnastika uchun ham katta ilhom manbaiga aylanmoqda.

Milliy raqs san'atining badiiy gimnastika chiqishlarida qo'llanilishi sportchining texnikasini emas, balki uning badiiy obrazini mukammallashtiradi. Gimnastika dasturlarida "Lazgi", "Tanovar", "Buxoro raqsi", "Qarnoq" yoki "Farg'ona raqsi" kabi harakat plastikalari, milliy liboslardan ilhomlangan rang uyg'unliklari, o'zbek kuylarining ohangdorligi orqali milliylik va zamonaviylik uyg'unlashadi. Bu chiqishlar nafaqat sport tomoshasi, balki milliy madaniyatning badiiy namunasiga aylanadi. Psixologik nuqtayi nazardan, raqs elementlarining gimnastikadagi ahamiyati sportchining ichki hissiyotlarini ifodalash, o'z harakatlariga ishonch bilan yondashish va sahnada o'zini erkin tutishiga yordam beradi. Raqs harakatlari sportchining psixomotor faolligini oshiradi, musiqiy ritmni his qilish qobiliyatini kuchaytiradi, bu esa harakatlar aniqligi va uyg'unligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, milliy raqs orqali shakllangan badiiy fikrlash sportchining ijodiy yondashuvini rivojlantiradi, bu esa murakkab gimnastika dasturlarini ijro etishda alohida afzallik beradi. Pedagogik nuqtayi nazardan, milliy raqs san'atini badiiy gimnastika mashg'ulotlariga kiritish estetik tarbiyaning muhim yo'nalishidir. Yosh gimnastlar raqs elementlarini o'rganish orqali nafaqat texnik jihatdan, balki ma'naviy jihatdan ham rivojlanadilar. Ular musiqaga moslashishni, sahnadagi obrazni yaratishni, tomoshabinga his-tuyg'ularni yetkazishni o'rganadilar. Shu bilan birga, bu jarayon ularni milliy madaniyatni qadrlash, o'z xalqining san'atini anglash ruhida tarbiyalaydi. O'zbekistondagi ko'plab badiiy gimnastika maktablari hozirda o'quv dasturlariga raqs plastikasini o'rgatuvchi mashg'ulotlarni kiritgan, bu esa sportchilar tayyorgarligini yanada kengaytiradi.

Zamonaviy xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, milliy raqs unsurlaridan foydalanish nafaqat o'zbek gimnastikasida, balki boshqa mamlakatlarda ham keng tarqalmoqda. Masalan, xitoylik gimnastlar chiqishlarida milliy raqslaridagi pantomimik ifodalarni, yapon sportchilari esa qadimiy teatr plastikasini qo'llashadi. Rossiya, Italiya, Ispaniya gimnastlari esa flamenco, balet yoki xalq raqslari elementlarini o'z kompozitsiyalariga kiritadilar. Bu holat milliy madaniyatni sport orqali targ'ib etishning global tendensiyaga aylanganini ko'rsatadi. O'zbekistonlik gimnastlar ham so'nggi yillarda xalqaro musobaqalarda milliy raqs ohanglaridan foydalangan chiqishlari bilan tomoshabinlar va hakamlar e'tiborini qozonmoqda.

Milliy raqsning badiiy gimnastikadagi o'rni haqida so'z borganda, bu jarayonning estetik va madaniy qimmatini alohida e'tiborga loyiqdir. Harakatlar uyg'unligi, musiqaning milliy ohangi, liboslar dizayni — bularning barchasi gimnastika chiqishlarini tomoshabop san'at asariga aylantiradi. Shu jihatdan, badiiy gimnastika raqs san'atining zamonaviy shakli sifatida qaralishi mumkin. U xalq san'atining davomiyligini ta'minlab, uni yangi, sportiy ifoda bilan boyitadi. Milliy raqs san'atini badiiy gimnastikaga tatbiq etishning metodik asoslari ham shakllanmoqda. Bu yo'nalishda mashg'ulotlarda raqs plastikasiga oid mashqlar, musiqiy ritmni sezish mashg'ulotlari, obraz ustida ishlash bo'yicha topshiriqlar keng joriy qilinmoqda. Shuningdek, pedagoglar tomonidan raqs va gimnastika harakatlarini uyg'unlashtirish usullari, musiqaga harakatni moslashtirish, hissiy ifoda ustida ishlash bo'yicha ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqilmoqda. Bu jarayon badiiy gimnastika mashg'ulotlarini yanada badiiy, madaniy va ma'naviy boyitadi. Xalqaro sport maydonlarida milliy raqs asosidagi gimnastika chiqishlari mamlakat imidjini mustahkamlovchi madaniy hodisa sifatida qaralmoqda. O'zbekistonlik sportchilarning milliy kuy va raqs unsurlari bilan bezatilgan chiqishlari xalqaro ommaviy axborot vositalarida "O'zbek go'zalligi" yoki "Sharqona estetik uyg'unlik" nomi bilan e'tirof etilmoqda. Bu esa sportni madaniyat diplomatiyasining samarali vositasiga aylantiradi.

Xulosa qilib aytganda, badiiy gimnastika va milliy raqs san'ati o'rtasidagi uyg'unlik nafaqat estetik go'zallikni, balki milliy g'urur va madaniy merosni ifoda etuvchi kuchli vositadir. Milliy raqs elementlarini gimnastika chiqishlariga kiritish yosh avlodni milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, ularni ijodiy fikrlashga o'rgatish, estetik madaniyatini rivojlantirishda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, badiiy gimnastika sohasida milliy raqs san'atining nazariy, amaliy va metodik jihatlarini yanada chuqur o'rganish, ilmiy asosda tizimlashtirish va amaliy mashg'ulotlarga keng joriy etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimova D. (2022). O'zbek milliy raqs san'ati va uning estetik ahamiyati. Toshkent: San'at nashriyoti.
2. Muxamedova N. (2021). Badiiy gimnastikada kompozitsion yechimlarning estetik asoslari. "Sport va madaniyat" jurnali, №3.
3. Ibragimova M.M. 10-12 yoshli badiiy gimnastikachi qizlarning jismoniy tayyorgarligini oshirishda milliy raqs san'ati elementlaridan foydalanish uslubi // Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў Илимий-методикалық журнал 2024.1/3 –сан 719-725 b
4. Ibragimova M.M. Kichik yoshli bolalarning sog'lom shakllanishida badiiy gimnastika va sport mashg'ulotlarining imkoniyatlari // Tamaddun nuri Ilmiy, ijtimoiy-falsafiy, madaniy-ma'rifiy, adabiy-badiiy jurnal 2025, 5-son(68)373-374 b